

Irina PAIUL

doctorandă, Universitatea de Stat Alecu Russo
din Bălți

Empatia – cheia succesului în activitatea viitorilor pedagogi

CZU 37.091 |

Rezumat: *Articolul examinează problema dezvoltării emoționale a viitorilor profesori din sistemul educațional al R. Moldova. Importanța acestei probleme este subliniată în contextul influenței sporite a valorilor umaniste și acumulării de experiențe emoționale negative în rândul tinerei generații. O atenție deosebită este acordată studiului empatiei ca o componentă-cheie a culturii emoționale, pentru realizarea unor activități profesionale eficiente și eficace.*

Cuvinte-cheie: *empatie, activitate pedagogică, profesor, dezvoltare emoțională, formare.*

Abstract: *The article examines the issue of the emotional development of trainee teachers in the educational system of the Republic of Moldova. The significance of this problem is emphasized in the context of the increased influence of humanistic values and the accumulation of negative emotional experiences among the younger generation. Particular attention is paid to the study of empathy as a key component of emotional culture for the development and implementation of effective and efficient professional teaching activities.*

Keywords: *empathy, teaching activity, teacher, emotional development, training.*

Problema dezvoltării emoționale a viitorilor pedagogi este semnificativă în sistemul educațional al R. Moldova. Acest lucru se datorează influenței sporite a valorilor umane, stabilite încă în antichitate, precum și acumulării experienței emoționale negative la generația tânără și apariției stărilor de anxietate la copii, care pot duce la tulburări neuropsihologice.

Studiul empatiei în diferitele ei forme este reflectat în lucrările unor autori străini, precum C. G. Jung, T. Lipps, C. Rogers, X. Kogut [8]. În psihologie, empatia este considerată un „transfer”, descris de Z. Freud ca un proces de atribuire a propriilor motive, sentimente și judecăți în adresa altor persoane, ca un mijloc de protecție, datorită căruia subiectul poate să nu realizeze prezența acestor „fenomene neașteptate” în el însuși [9]. În acest sens, cercetătorii din R. Moldova discută activ problemele privind aspectele emoționale ale interacțiunii pedagog-elev și, în special, problemele empatiei ca factor sistemic al orientării pedagogice a personalității cadrului didactic.

Studiul M. Borozan *Cultura emoțională a cadrelor didactice universitare versus autoritatea profesională* a devenit punctul de plecare pentru rezolvarea problemelor legate de educația emoțională a viitorilor pedagogi din R. Moldova. Autoarea subliniază că pentru o activitate reușită cu elevii, care să corespundă standardelor educați-

onale moderne, este necesară dezvoltarea unei empatii eficiente, care se formează în mod intenționat în procesul de pregătire a viitorilor pedagogi la universitate [2, p. 200]. În opinia sa, formarea sentimentului de empatie la viitorii pedagogi ar trebui să se exprime nu numai prin dezvoltarea nivelului de pregătire profesională, la general, ci, mai ales, prin manifestările, motivațiile lor emoționale și cognitive.

B. Bim-Bad afirmă că empatia servește drept o resursă internă pentru atingerea unui anumit scop, astfel încât este foarte important să învățăm oamenii să rezolve problemele fără a dăuna altora și viitorului [5]. Acest lucru este deosebit de actual pentru un pedagog, deoarece manifestarea empatiei în activitatea la clasă permite stabilirea unor relații binevoitoare cu elevii. Aceste relații vor permite o mai bună înțelegere a lumii interioare a copilului, a bucuriilor, problemelor și anxietăților sale.

Concentrarea școlii tradiționale asupra intelectului elevilor și dezvoltarea insuficientă a suportului științific și metodologic al sarcinii de educare a receptivității emoționale la copii, indicată în documentele educaționale, o fac în mare parte declarativă. În educația tradițională, experiențele emoționale ale elevilor sunt considerate o rezervă psihologică a personalității în asimilarea informației, dar nicidecum conținutul educației. În cadrul disciplinelor de învățământ, scopul educării receptivității emoționale la copii se realizează doar ocazional, pentru a rezolva sarcini intelectuale înguste: la parcurgerea unor secțiuni de lectură literară, muzică, arte plastice etc.

În studiile lui M.V. Redmond se subliniază că empatia ajută subiectul empatiei: să tragă cât mai rapid concluzii despre capacitățile altor persoane; să se concentreze asupra celui alt subiect înainte de a primi informații obiective despre starea lui emoțională; să utilizeze imaginația într-un mod mai productiv, pentru a prevedea schimbările de situație și comportamentul celorlalți; să construiască o imagine mai completă și mai precisă a lumii celeilalte persoane [4].

Acest lucru ne face să percepem empatia drept o calitate social-psihologică, ce constă dintr-o serie de abilități: capacitatea de a reacționa și de a răspunde la trăirile altei persoane; capacitatea de a recunoaște stările emoționale ale altuia și de a se transfera mental în gândurile, sentimentele și acțiunile acestuia; capacitatea de a alege un răspuns empatic adecvat (verbal sau nonverbal) la experiențele celui alt, folosind modalități de interacțiune care îi ajută pe ceilalți în situații de comunicare.

De aceeași părere este și M. Borozan, care consideră că empatia unui pedagog nu este doar simpatia și empatia manifestate față de copii, ci și capacitatea de a trăi aceleași sentimente cu copilul. Cercetătoarea consideră că pentru aceasta pedagogul trebuie să fie capabil să observe starea elevului, analizând mimica, aspectul exterior, comportamentul, gesturile, ceea ce îi va permite

să identifice trăsăturile caracteristice ale personalității sale, motivul acțiunilor sale, pentru a influența calitativ procesul educațional [2].

Fără o dezvoltare adecvată a empatiei, viitorii pedagogi vor fi pregătiți mai puțin eficient pentru a stabili relații pozitive, de încredere cu elevii, ceea ce, la rândul său, poate afecta negativ dezvoltarea lor emoțională și bunăstarea psihologică, în general. Fără a atinge sufletul pedagogului și a-l umple cu experiențe, este imposibil de a ajunge la perceperea empatică a copilului. Această idee este reflectată în cartea *Tehnologia dezvoltării culturii emoționale* de M. Borozan, unde autoarea subliniază importanța stabilității emoționale a pedagogului față de rezolvarea constructivă a situațiilor emoționale în activitățile educaționale [3].

Empatia ca fenomen psihologic se poate dezvolta spontan, crescând pe parcurs, însă caracteristicile sale calitative, care asigură eficiența activității pedagogice, nu se dezvoltă spontan, ci necesită mijloace speciale. Unul dintre acestea poate fi trainingul sociopsihologic, prin intermediul căruia se modelează activitatea pedagogică. În cadrul acestuia, dezvoltarea empatiei la studenți are loc prin intermediul unor situații profesional-pedagogice. O cerință importantă pentru astfel de situații este prezența unei probleme pe care studenții o rezolvă pe baza înțelegerii stărilor și experiențelor emoționale ale elevului. La îndeplinirea sarcinilor, este foarte important să se depisteze sistematic manifestările empatiei, dar pentru aceasta trebuie să se utilizeze metode speciale, care determină asemenea manifestări în activitatea pedagogică.

Identificarea empatiei față de copii la studenții viitori pedagogi este importantă, deoarece această orientare emoțională ne permite să judecăm potențialul de adecvare profesională a studenților. În plus, empatia față de copii ne va permite nu numai să judecăm despre reacțiile lor emoționale, dar și să conturăm principalele modalități de modelare a impactului psihocorector realizat cu studenții în procesul educațional [10].

Este mai potrivit să se promoveze un astfel de training cu studenții din anul trei, deoarece aceștia au studiat deja un curs de discipline psihologice și pedagogice, dar cunoștințele dobândite nu au fost încă aplicate în activitatea pedagogică practică. Se recomandă ca formarea social-psihologică privind dezvoltarea unei empatii eficiente în activitatea pedagogică să se desfășoare în timpul semestrului al șaselea. Aceasta se datorează faptului că, până la sfârșitul celui de-al treilea an de studiu, majoritatea studenților au realizată deja autodeterminarea profesională.

Ar trebui de luat în considerare două aspecte ale trainingului. În cadrul acestuia, studenții primesc informații teoretice despre empatia eficientă și aici, cu ajutorul jocurilor și exercițiilor de analiză, predicție și proiectare, își folosesc capacitatea de empatie.

Este necesar să se facă în așa fel încât manifestarea empatiei la studenți să nu se limiteze doar în cadrul situa-

țiilor pedagogice, ci să devină baza orientării acesteia spre dezvoltarea empatiei la elevi. În plus, manifestarea empatiei față de copii pe parcursul trainingului va permite nu doar să se analizeze reacțiile emoționale ale studentului, ci, de asemenea, să se contureze principalele modalități de formare a influenței psihocorective, care ar trebui să fie efectuată în cadrul acestui training.

Ca material stimulator pot fi prezente situații pedagogice prin intermediul cărora se pot urmări la studenți compasiunea, răspunsul emoțional la starea și problemele altei persoane, la rezolvarea situațiilor direcționate spre acceptarea și perceperea stării emoționale a elevului. Răspunsurile pot fi împărțite în șase categorii, corespunzător celor șase moduri de rezolvare a situațiilor ce se referă la diferite niveluri de formare a empatiei în activitatea pedagogică: observarea situației, compasiunea, acțiunea empatică, influența, evitarea deciziei, transferarea deciziilor către altă persoană.

A observa situația înseamnă a acorda atenție situației și circumstanțelor, dar fără a lua măsuri active. Pedagogul doar acordă atenție situației, observă schimbările, însă nu reacționează emoțional sau în alt mod.

Compasiunea este un răspuns emoțional la starea și problemele altei persoane, dar fără participare activă la rezolvarea situației.

Acțiunea empatică – empatie comportamentală, cea mai înaltă formă de empatie, care vizează promovarea dezvoltării personale, incluzând componente cognitive, emoționale și comportamentale, oferind asistență eficientă într-o situație de dezvoltare personală. Pedagogul rezolvă situația dată cu accent pe acceptarea emoțională și înțelegerea stării elevului.

Influență – modalitate directivă de rezolvare a situației, influență autoritară asupra participanților fără a lua în considerare și a înțelege starea lor internă.

Evitarea deciziei – ignorarea situației, autoeliminarea din circumstanțe.

Transferarea deciziilor către altcineva – transferarea responsabilității în luarea deciziilor către o altă persoană.

L. Balțat consideră că nivelul scăzut de empatie a studenților în situații pedagogice înseamnă eficiență personală scăzută în realizarea calitativă a activității pedagogice [1]. Identificarea la timp a nivelului de dezvoltare a empatiei este foarte importantă, deoarece cadrele didactice cu o empatie nedezvoltată dau adesea dovadă de lipsă de tact pedagogic, recurg la pedepse nejustificate sau moralizatoare. Ele sunt incapabile să se pună în locul copilului, să se orienteze în lumea experiențelor semnificative ale acestuia, să accepte evaluările sale ca fiind ale lor și, prin urmare, nu înțeleg psihologia copilului. Acest lucru, la rândul său, cauzează daune ireparabile sănătății mintale a elevilor, perturbă bunăstarea lor mintală, sporește anxietatea; se reduce capacitatea de autoreglare a comportamentului, planificarea eficientă

a scopurilor și obiectivelor vieții și realizarea activității pentru atingerea acestora.

Implementarea ideii de umanizare a procesului educațional în R. Moldova presupune o schimbare a conținutului sistemului de pregătire profesional-psihologică a viitorului specialist. Un aspect esențial este dezvoltarea calităților empatică ale personalității viitorului pedagog, adică formarea unui nivel stabil de empatie, menit să promoveze dezvoltarea psihologică a copilului.

În concluzie: Procesul de cultivare a empatiei la viitorul pedagog în cadrul instituției de învățământ superior parcurge un traseu care include: pregătirea teoretică, formarea unei empatii eficiente la orele desfășurate sub formă de training, precum și adaptarea socială. Empatia este obligatorie pentru devenirea personalității pedagogului și, în consecință, pentru desfășurarea cu succes a viitoarei activități profesionale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Balțat L. Competențe emoționale necesare pentru eficientizarea activității profesionale a educatorilor. În: Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare. Bălți: USARB, 2018, pp. 427-430.
2. Borozan M. Cultura emoțională a cadrelor didactice universitare versus autoritate profesională. În: Anuar științific: muzică, teatru, arte plastice. Chișinău, 2009, pp. 200-203.
3. Borozan M. Tehnologia dezvoltării culturii emoționale. Chișinău: UPSC *I.Creangă*, 2012. pp. 167-183.
4. Redmond M.V. The Function of Empathy (Decentering) in Human Relations. În: Human Relations, 1989, vol. 42, p. 86.
5. Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология. Москва: Издательство УРАО, 2003. 208 p.
6. Бражникова А. Н. Доброта, терпимость и эмпатия в структуре нравственно-психологических отношений личности студентов. În: Психологический журнал, 2014, nr. 3, pp. 29-39.
7. Иган Дж. Базисная эмпатия как коммуникативный навык. În: Журнал практической психологии и психоанализа, nr.1, 2000, pp. 44-59.
8. Роджерс К. Эмпатия. În: В.К. Виллюнас, Ю.Б. Гиппенрейтер (coord.). Психология эмоций. Тексты. Москва: Издательство Московского Университета, 1984, pp. 207-217.
9. Феррис Пол. Зигмунд Фрейд: монография. Москва: Попурри, 2001. 448 p.
10. Яковлева Е. В. Эмпатия как профессионально значимое качество личности учителя начальных классов. În: Вестник Череповецкого государственного университета, nr. 1 (16), 2008, pp. 57-62.